

MUDDATIGA YETMAY TUG‘ILGAN BOLALARDA OZIQLANISH VA PARVARISHNING BOLA HAYOTIDAGI TUTGAN O‘RNI

Hasanova Sayyora Shomurod qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Sog‘liqni saqlashni boshqarish va jamoat salomatligini saqlash: Ovqatlanish 1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda muddatiga yetmay tug‘ilgan bolalarda oziqlanish va parvarishning bola hayotida tutgan o‘rni ilmiy o‘rganishdan iborat. Ushbu jarayon bola hayot jarayonini normal davom ettirib ketishda muhimdir.

Kalit so‘zlar: Muddatidan oldin tug‘ilish, parvarishlash, oziqlantirish, chala tug‘ilganlik, organism, rivojlanish, ratsion.

Ovqatlanish bu organizmning hayot faoliyatini ta‘minlash, salomatlik va ish qobiliyatini ta‘minlash uchun zaruriy oziq moddalarni o‘zlashtirish jarayoni hisoblanadi. Bolalar shu jumladan muddatidan oldin tug‘ilgan ya‘ni(chala tug‘ilgan) yosh bolalarning o‘sishi, jismoniy va aqliy rivojlanishida sog‘lom ovqatlanish muhim ahamiyat kasb etadi. Oziq-ovqat yosh bola organizmining yoshiga mos ravishda rivojlanishi hamda ehtiyojini ta‘minlash uchun yetarli darajadagi ta‘minlanishi kerak. Buning uchun kunlik ovqat ratsion tarkibidagi ozuqaviy moddalar miqdori va sifati jihatidan ehtiyoj mos bo‘lishi lozim. Organizmning fiziologik ehtiyojlari turli yosh davrlarida o‘zgarib turadi. Shu sababli bola hayotining yosh davrlarida sog‘lom ovqatlanish uning ehtiyojlarini to‘liq ta‘minlab berishi lozim. Lekin muddatidan oldin tug‘ilgan bolalarda sog‘lom bolalarga nisbatan uning oranizmini yetarlicha ozuqa moddalari bilan ta‘minlash aholida etibor qaratilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammo hisoblanadi.

Muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda o‘sishi kelajakda aqliy va jismoniy jihatdan to‘g‘ri rivojlanishi, salomatlik ko‘rsatkichini saqlash va mustaxkamlash hamda kamol topishida avvalom bor parvarish so‘ngra ovqatlanishning ahamiyati katta hisoblanadi.

Nozik, nimjon organizmga ega bo‘lgan chala tug‘ilgan chaqaloqlarni shu jihatlarini inobatga olgan holda parvarish va oziqlanish jarayonlarini tashkil qilish va nazorat ostiga olish zarurdir

Dunyoda har yili 15 milliondan ziyod go‘dak erta tug‘iladi. Chaqaloqlarning o‘limiga sabab bo‘ladigan eng muhim omil shu – erta tug‘ilish, deydi “Bolalarni asrang” xalqaro nodavlat tashkiloti xodimi doktor Joy Loun. “Aksariyat bolalar uchun hatto reanimatsiya xonasi kerakmas. “Kenguru-ona” uslubi bilan asrash mumkin ularni. Chaqaloq ona bag‘riga bog‘lanadi, ona sutini emadi, tez semiradi, haroratni yaxshiroq saqlaydi, shamollamaydi”. Turli tashkilotlardan iborat xalqaro

koalitsiya maqsadi – erta tug‘ilgan bolalar orasida o‘lim hollariga qarshi kurashish lozim

Epidemiolog Kristofer Xauzen - AQShda asoslangan “March of Dimes” jamg‘armasi vakili: “O‘limlar oldini olish yo‘lida ko‘p ishlarni amalga oshirish mumkin. Xauzen yaqinda Britaniyaning nufuzli “Lancet” jurnalida shu mavzuga bag‘ishlab maqola yozdi.

U hamkasblari bilan o‘tkazgan izlanish natijasida muddatidan erta tug‘ilishning oldini olish yo‘llarini aniqlagan. Buning besh yo‘li bor, deydi olim. Xususan, homila 39 haftadan kichik bo‘lgan holda “kesarevo” uslubini qo‘llash hollarini kamaytirish va su‘niy tug‘uruqdan voz kechish kerak.

Yangi tadqiqotlarga ko‘ra 39 hafta bachadonda rivojlangan bolagina normal rivojlangan hisonlanadi. Jennifer Xaus, “March of Dimes” jamg‘armasi prezidenti: “Miya va o‘pka to‘la rivojlanishi uchun homiladorlik kamida 39 haftaga davom etishi shart”. Bolaning muddatdan erta tug‘ilish hollarini kamaytirishning boshqa yo‘llari qanday? Homiladorlik davrida tamaki chekmaslik, vazni nazorat qilish, ortiqcha semirmaslik, sog‘lom hayot kechirish kerak. Shuningdek, sun‘iy ravishda homilador bo‘laman degan ayol bachadoniga kiritiladigan embrionlar sonini cheklash bo‘lajak ona va bola salomatligi uchun muhim, deydi shifokorlar.

Chala tug‘ilgan bola normal rivojlangan bo‘lsa ham o‘zi mustaqil ema olmaydi, shuning uchun uni alohida parvarish qilish talab etiladi. Chala tug‘ilgan bola hayotining dastlabki haftasida ko‘rsatiladigan samarali parvarish faqat kasalxonaning maxsus bo‘limlarida vrach nazorati ostida olib boriladi. Chala tug‘ilgan bola organizmning funksional jihatdan yetilmaganligi, unga, ayniqsa, birinchi oy davomida birmuncha qulay sharoit yaratib, yaxshilab parvarish qilishni taqozo etadi, uni yorug‘lik, tovush va boshqa ta‘sirotlardan saqlash, aseptika va antiseptika qoidalariga rioya qilish zarur. Uy sharoitida chala tug‘ilgan bola yotgan xonaning temperaturasi 25° bo‘lishi lozim. Bolaning boshini balandroq qilib yotqizish kerak, siqib yo‘rgaklash yaramaydi. Bolaga issiq yumshoq ich kiyim kiygizib, paxmoq adyolga o‘rab qo‘yish maqsadga muvofiq (qo‘llarini ham). Boshiga qalpoqcha kiygizib, yuzi ochiq qoldiriladi. Agar go‘dak tez sovib ketsa, uning atrofiga va oyog‘iga sochiqqa o‘ralgan grelkalarni taxminan 10 sm yiroqroqqa qo‘yiladi (suvining temperaturasi 65° bo‘lishi kerak). Bola isib ketsa, yuzi qizarib, gavda temperaturasi ko‘tarilib, bezovta bo‘la boshlaydi. Bunda grelkalar sonini kamaytirish yoki hammasini olib qo‘yish, zarur bo‘lsa, bir necha min.ga 1—2 sidra kiyimini yechish lozim. Agar u sovib ketsa, terisi oqarib, ko‘kish tusga kiradi va muzdek bo‘ladi, bolaning o‘zi esa bo‘shashib qoladi. Bunda uni issiq adyolga o‘rash yoki issiq vannaga (36—37°) solish (5—7 min) va yana atrofiga issiq grelkalar qo‘yish lozim. Isib yoki sovib ketishning oldini olish uchun grelkadagi suv trasini termometr bilan tez tez o‘lchab turish kerak. Chala tug‘ilgan bola faqat ona suti bilan boqilsa,

yaxshi o‘sadi va rivojlanadi. Ularda emish refleksi (ba’zilarida yutish refleksi ham) sust yoki umuman bo‘lmaydi, dastlabki kunlari bola zond orqali (kuniga 10-marta), keyinchalik so‘rg‘ich orqali emiziladi, asta sekin ko‘krakdan emishga o‘rgatiladi. Chala tug‘ilgan bola xuddi normal tug‘ilgan bolalar kabi cho‘miltiriladi. Vazni 1500 g dan kam bo‘lgan bolalarni tug‘ilganidan 3 hafta keyin, vazni 1500 g dan ortiq bolalar esa tug‘ilganidan 10—15 kun o‘tgach cho‘miltiriladi.

Chala tug‘ilishning oldini olishni homiladorlikka qadar boshlash, ayollar o‘zida mavjud kasalliklarini o‘z vaqtida davolatilishi, shaxsiy va jinsiy gigiyenaga qat’iy rioya qilishlari zarur (qarang Jinsiy hayot). Homiladorlikning birinchi belgilari paydo bo‘lishi bilan ayollar kerakli maslahatlar olish uchun vrachga ko‘rinishlari lozim. Homilador ayol to‘g‘ri ovqatlanishi, spirtli ichimliklar iste’mol qilmasligi, chekmasligi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Chala_tug%CA%BBilgan_bola
2. <https://old.bolalarolami.uz/e/health/906-muddatidan-oldin-tug-ilgan-bola-qanday-parvarish-qilinadi>
3. <https://elibrary.sammu.uz/uploads/books/Uzbek%20tilidagi%20adabiyotlar/Akusherstvo%20va%20ginekologiya/Muddatidan%20oldin%20tugilgan%20chaqaloqlar%20Samarqand%202020.pdf>
4. “Nutritsalogiya” Shayxova G.I., Ermatov N.J.
5. Ermatov N.J., Axmadxodjayeva M.M. “Bolalar ovqatlanishida mikroelementlarning tutgan o‘rni”